

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАМОТНОСТИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОКОНТЕНТОВ

Н.К.Сулейманова

Академия ВС РУ

Доцент кафедры языков, PhD

АННОТАЦИЯ

в статье рассматривается совершенствование системы грамотности иностранного языка будущих офицеров средствами мультимедийных технологий с использованием видеоконтентов. Рассмотрены анализы трудов отечественных и зарубежных исследователей. Необходимость применения информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процессе. Особенности и функции видеоконтентов.

Ключевые слова: совершенствование системы, грамотность, иностранные языки, педагогический процесс, исследования, видеоконтенты и важность мультимедийных технологий.

ABSTRACT

the article discusses the improvement of the foreign language literacy system of future officers by means of multimedia technologies using video content. The analyses of the works of domestic and foreign researchers are considered. The need to use information and communication technologies in the pedagogical process. Features and functions of video content.

Keywords: system improvement, literacy, foreign languages, pedagogical process, research, video content and the importance of multimedia technologies.

АННОТАЦИЯ

мақолада видеоконтентдан фойдаланган ҳолда мультимедиа технологиялари ёрдамида бўлажак офицерларнинг чет тили саводхонлиги тизимини такомиллаштириш муҳокама қилинади. Маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг ишлари таҳлили кўриб чиқилади. Педагогик жараёнда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш зарурати. Видео контентнинг хусусиятлари ва функциялари.

Калит сўзлар: тизимни такомиллаштириш, саводхонлик, чет тиллар, педагогик жараён, тадқиқот, видеоконтент ва мультимедиа технологияларининг аҳамияти.

В Республике создана комплексная система обучения иностранным языкам, направленная на формирование гармонично-развитого, высокообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения, ведущего в дальнейшую интеграцию республики в мировое сообщество. Как отмечает Президент Республики Ш.М. Мирзиёев «Мобилизация и сила нашего государства направлена на нашу молодёжь, которая должна мыслить самостоятельно, иметь высокий интеллектуальный и духовный потенциал, быть уверена в своем будущем и завтрашнем дне» [1].

В Постановлении Президента Республики Узбекистан отмечается необходимость выполнения задач «В целях кардинального совершенствования системы высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов» [2].

Изложенное выше требует исследования подходов и технологий в процессе обучения будущих офицеров грамотности иностранного языка средствами мультимедийных технологий с использованием видеоконтентов, направленных на развитие креативных способностей БО, привлечения БО в креативно-созидательную работу, которая, с нашей точки зрения, служит базой его специальности, формирования и продвижения.

На сегодняшнем этапе актуальным является «в целях кардинального совершенствования системы обучения БО третьего поколения грамотности иностранным языкам средствами мультимедийных технологий с использованием видеоконтентов подготовки военных кадров, свободно владеющих ими, путем внедрения передовых методов преподавания с использованием современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и на этой основе создания условий и возможностей для широкого их доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам, развития международного сотрудничества и общения», которые характеризуются воздействием технологических ресурсов современной коммуникации (компьютерных технологий, видео, Интернета, телевидения) [3].

Сказанное направляет государственную политику нашей Республики на «подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда, повышения доступности и качества образовательных услуг» [4].

К новым условиям относится, прежде всего, «информационное обеспечение педагогического процесса на базе информационных технологий, компьютеризации, интернет - информации в образовательных условиях» [5]. Это позволяет будущим офицерам самостоятельно изучать иностранные языки по современным требованиям, самостоятельно анализировать нужную информацию, применять ее на практике с целью коммуникации, вести диалог культур, испытывать эстетическое удовлетворение в процессе изучения произведений искусств и при разработке медиатекстов с эстетически ценным содержанием.

Современные коммуникативные технологии, включающие в свой состав видео, компьютерные технологии, Интернет и преимущественно в виде иностранных медиатекстов, способствуют более активному и плодотворному культурному диалогу.

Необходимость применения информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процессе нашло свое отражение в Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-3245 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникативных технологий от 29 августа 2017 года» [6]. Здесь следует напомнить также об Указе Первого Президента Республики Узбекистан № УП-3080 «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий» от 30 мая 2002 года, учитывающий роль современных информационно - коммуникационных технологий в когнитивном и эмоциональном развитии личности.

Так например исследователь А.Абдукадырова считает, что, «Использование современных информационных технологий в учебном процессе значительно повысит эффективность методов обучения и будет способствовать улучшению работы по повышению их педагогических навыков» [7].

По мнению Г.Собировой, «Информационные технологии обладают методическими функциями и определенными дидактическими свойствами, которые позволяют внедрение их в процесс обучения» [9].

Профессор Л.Т.Ахмедова считает, что «смысл нового образовательного подхода состоит в свободном творчестве, работающих с использованием новых технологий обучения, а не в строгом следовании алгоритму тех или иных приемов» [8].

Видеоконтенты - контентная работа с видео, создании собственных видеороликов, процесс создания видеоматериала, одна из нестандартных форм обучения посредством технологии с использованием ИКТ на занятиях.

Ряд исследователей отмечает, что использование видео на уроках является одним из самых эффективных средств оптимизации учебного процесса, оно способствует развитию творческого потенциала личности, а также играет существенную роль в обеспечении возможности эффективной самореализации (см. работы Е.А. Пепеляева, В.И. Писаренко, С.А. Валетко).

По мнению Г.К. Селевко для того, чтобы сделать урок насыщенным и интересным простого просмотра и анализа художественного текста часто бывает недостаточно, следует привлечь и другие формы учебной деятельности.

По нашему мнению, для развития творческого потенциала БО в данном случае подходит использование наглядных материалов, в том числе и видеофильмов. При этом стоит отметить, что, если видеофильм будет создан самими БО, то пользы с педагогической точки зрения будет гораздо больше.

Видеоконтенты – косвенное выражение окружающей среды, являющейся формой представления реальности, требующей декодировки. С точки зрения немецких ученых Рётлер Дитмана и Вюрфель Никола, «своеобразие медийной знаковой системы состоит в том, что медиа содержат в себе большое количество знаковых систем: языковую, невербальную (одежда, жесты, мимика), визуальную (видео, кино, телевидение, Интернет, графика, фотография), вербальную (голос, интонация, артикуляция)» и т. д.

В результате анализа трудов отечественных и зарубежных исследователей (А. Абдукадырова, У. Бегимкулова, Р. Джураева, Х. Кодирова О. Баранова, Е. Бондаренко, С. Пензина, Ю. Усова, А. Федорова, Н. Хилько), посвященных изучению информационно-коммуникативных и аудиовизуальных средств обучения, мы выявили своеобразие видеоконтентов, которое основывается на следующих 8 функциях. Это развивающе-творческая, рефлексивная, информационно-коммуникативная, реабилитирующая, познавательно-эвристическая, эстетическая, рекреационная и суггестивная функции.

Особенности видеоконтентов заключаются в том, что:

- видеоконтенты создают «реальность» определённым способом и с определённой целью (реклама, формирование мнения и т.д.);

- каждый из нас по-своему интерпретирует видеоконтенты: восприятие и интерпретация видеоконтентов зависит от таких факторов, как: пол, возраст, культура, жизненный опыт и т.д.;

- в видеоконтентах прослеживается аксиологический подход, т.е. система ценностей, необходимая при изучении культуры носителей языка;

- создание видеоконтентов должно давать преимущество БО грамотности ИЯ для творческого самовыражения.

Таким образом, видеоконтенты обладают перечисленными выше функциями, которые развивают творческие способности, ценностное отношение к людям, способствуют формированию эстетического восприятия и вкуса, стремления к красоте и творчеству, вместе с тем способствуют развитию и формированию профессиональных компетенций, а также грамотности БО.

Исследуя, мы пришли к выводу о том, что внедрение мультимедийных технологий с использованием видеоконтентов в учебный процесс— это процесс длительный, способствующий овладению грамотности, ИЯ профессионально-педагогической деятельности на основе собственного индивидуального стиля работы, способного объективно оценить собственную характеристику в условиях саморазвития и самосовершенствования. Проектирование (самопроектирование), моделирование и конструирование более эффективен для самообразования.

Использованная литература:

1. Мирзиёв Ш.М. «Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом». Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. – Т.: Узбекистан, 2016. – 18 с.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП- 2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 г.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП 1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 г.
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5313 от 25 января 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования».
5. Мирзиёв Ш.М. Официальный визит Президента в Федеральную Республику Германия по приглашению канцлера Ангелы Меркель 20 января 2019 года Электронный ресурс: <http://uza.uz/ru/world/uzbekistan-germaniya-opyt-sotrudnichestvo-i-perspektivy-razv>. (Дата обращения: 26.07.2019).

6. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3245 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий» от 29 августа 2017 г.
7. Абдукадыров А.А. Кейс-метод на занятиях информатики и информационных технологий – как средство развития логического мышления студентов // Материалы междунар. науч.-прак. конф. – Омск: ОмскГПУ, 2015. – С. 138-140.
8. Ахмедова Л.Т. Роль и место педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов. Монография. – Т.: Издательство «Фан ва технология», 2009. – 160 с.
9. Сабирова Г.С. Умумтаълим мактаблари ўқувчиларига инглиз тили олмошларини ахборот технологиялари асосида ўргатиш методикаси. Педаг. фан. бўй. фал. д-ри (PhD) дисс. автореф. – Т., 2017. – 18 б.